

VIOLENCIA DE PAREJA VIRTUAL Y AJUSTE PSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

María Muñoz Rivas, M^a Carmen Monreal Gimeno

Universidad Pablo de Olavide

mmunriv@upo.es

<https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v2.924>

Fecha de Recepción: 28 Enero 2017

Fecha de Admisión: 1 Abril 2017

RESUMEN:

En este estudio se examinó las implicaciones que variable individuales, familiares y escolares tienen en la violencia de pareja online en la adolescencia. La muestra se compuso de 919 chicos y chicas adolescentes de entre 15 y 18 años de edad ($M = 16.6$, $DT = 1.06$). Mediante análisis se obtuvieron dos grupos de adolescentes, violentos y no violentos con sus parejas en el espacio online. Los resultados del análisis de la varianza señalaron que los adolescentes clasificados como violentos muestran puntuaciones más elevadas en conflicto familiar y sentimiento de soledad y los adolescentes no violentos muestran puntuaciones más elevadas en cohesión familiar, afiliación escolar y percepción de ayuda del profesor. Además, se analizaron las diferencias en función del género. Para finalizar se discuten los resultados y sus implicaciones.

Palabras clave: Violencia de pareja virtual, adolescencia, clima familiar, clima escolar, soledad.

ABSTRACT:

Online Teen Dating Violence and Psychosocial Adjustment from a Gender Perspective

The present study examined the influence of Individual, family and school variables into online teen dating violence. The sample was composed of 919 adolescents of both sexes and aged from 15 to 18 years old ($M = 16.6$, $DT = 1.06$). Results indicated two groups of adolescents, violent and non-violent adolescents in online teen dating violence. Data suggest a close association between family conflict and loneliness, and violent adolescents as well as a close relationship between family cohesion, school affiliation, teacher support and non-violent adolescents. Analysis of variance results indicated significant differences between these two groups of adolescents. Moreover, these differences were analyzed taking gender into account. Finally, the results and its implications are discussed.

Keywords: online teen dating violence, adolescence, family climate, school climate, loneliness.

INTRODUCCIÓN

La violencia en las relaciones de pareja en la actualidad en nuestra sociedad, es una de las formas más frecuentes de violencia (Fernández-Fuertes, Fuertes, & Pulido, 2006). Esta conducta agresiva parece reforzar los modelos de género tradicionales que chicos y chicas aprenden en contextos como la familia y/o la escuela y que se repiten en sus relaciones de pareja (Díaz-Aguado, 2003; Monreal, Povedano, & Martínez, 2014). La familia, como agente de socialización primario, representa el pilar fundamental del ciclo vital, desde el que se aprenden los valores, creencias, normas y conductas apropiadas y contextualizadas socialmente (Nardone, Giannotti, & Rocchi, 2003).

El tipo de interacciones entre los componentes de la familia no sólo protege o previene a los/las adolescentes de implicarse en conductas violentas, también les preserva de ser víctima de la misma (Varela, 2012). En esta dirección apuntan diversos estudios al señalar que la violencia de pareja en la adolescencia puede estar relacionada con haber presenciado o haber sido objeto de violencia en la familia, normalizándose así el uso de estos comportamientos para resolver conflictos (Estévez, Povedano, Jiménez, & Musitu, 2012). Al mismo tiempo, la escuela constituye uno de los espacios que más influye en la construcción de la identidad individual (Cava et al. 2010). Debido a la gran cantidad de tiempo que el/la adolescente pasa en ella, sin duda, podría actuar como factor inhibitor de conductas violentas, mientras que el fracaso escolar, las relaciones negativas con compañeros/as y docentes o la escasa implicación en el aula se han vinculado con comportamientos violentos en distintos ámbitos de la vida de la persona, incluido el amoroso (Hernández, Sarabia, & Casares, 2002; Varela, 2012).

En cuanto a los factores individuales asociados con la conducta violenta en las relaciones de pareja se incluye aspectos psicosociales como el sentimiento de soledad (Moreno, Estévez, Murgui & Musitu, 2009). Existen pocas investigaciones que han estudiado la soledad en adolescentes y escasas en relación a la violencia de pareja. Una de las posibles explicaciones se debe a que la soledad es atribuida típicamente a personas mayores o a personas con algún tipo de problema (por ejemplo, de aprendizaje) (Carvajal-Carrascal & Caro-Castillo, 2009). En este sentido, la permanencia en la sociedad de un modelo de género desigual que define los roles asociados a hombres y mujeres, puede ser, desde una perspectiva de género, un factor de riesgo para el desarrollo de sentimientos de soledad entre los/las adolescentes (Richaud & Sacchi, 2004).

En el ámbito online donde la adolescencia es protagonista, la violencia en las relaciones de pareja se ha proyectado y potenciado en las redes sociales a través de la reproducción de los elementos de control, aislamiento, dominación, sometimiento e imposición que ha caracterizado este tipo de maltrato a lo largo de los años (Esteváñez, 2012; Torres, Robles, & Marco, 2013). Estos espacios online, donde, a menudo, se reproducen los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones (Muñiz et al., 2014), son formas de continuar las relaciones violentas en la adolescencia. La violencia online en las parejas adolescentes puede considerarse como los comportamientos abusivos que se ejercen contra la pareja o expareja a través de Internet, y que incluye actos violentos tales como 1) violencia, por ejemplo: amenazas, insultos, poner en ridículo públicamente a través de comentarios o imágenes online que pueden dañar a la víctima 2) control, por ejemplo, control sobre el círculo de amistades o su pertenencia a un grupo virtual (Muñiz, Cuesta, Monreal, & Povedano, 2015). En muchos casos, este comportamiento es un precursor de una violencia física en las relaciones afectivas posteriores (Povedano, Muñiz, Cuesta, & Musitu, 2015). Estudios recientes apuntan en esta dirección al señalar además que, en muchas ocasiones, hay una continuidad entre los contextos en este tipo de violencia, de modo que los problemas del adolescente en el contexto no virtual se trasladan y continúan en la red (Buelga, Cava, & Musitu, 2011).

En consecuencia, el análisis de aspectos individuales cómo el sentimiento de soledad y del contexto familiar y escolar del chico y la chica adolescente nos permitiría un conocimiento más amplio sobre el modo en que estos influyen en la violencia de pareja online. Éste es el objetivo que nos planteamos, en el que vinculamos los trabajos previos sobre la influencia de la soledad, la familia y la escuela en el ajuste psicosocial en la adolescencia y la violencia de pareja online en esta etapa. Estos ámbitos de estudio, aunque previsiblemente complementarios, no han sido suficientemente relacionados.

PARTICIPANTES

En este estudio participaron 919 adolescentes escolarizados en cuatro Centros de Enseñanza Secundaria de Andalucía (49,8% chicos), de entre 15 y 18 años de edad ($M = 16,16$ $DT = 1,06$) y distribuidos en los cursos: 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Un 55,3% de los participantes eran estudiantes de secundaria y un 44,7% de Bachillerato. Asumiendo un error muestral de $\pm 2.5\%$, un nivel de confianza del 95% y una varianza poblacional de .50. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo estratificado por conglomerados (Santos, Muñoz, Juez & Cortiñas, 2003). Los estratos se establecieron en función de la variable curso.

INSTRUMENTOS

Escala de Violencia de Pareja en las Redes Sociales en Adolescentes (E-Vpa)

Escala Ad Hoc, cuenta con 10 ítems con respuestas tipo lickert, que evalúan los comportamientos violentos contra la pareja a través las redes sociales. La escala consta de dos dimensiones; la fiabilidad de los factores que componen e-violencia es: .86 para e-control que agrupa 6 ítems (ejemplo “Me enfado si mi chico/a sale en alguna foto con personas que a mí no me gustan”) y 80 para e-violencia compuesto por 4 ítems (ejemplo “En la red social de mi chico/a le he amenazado públicamente o por mensaje privado”).

Escala de Soledad (UCLA).

Esta escala, adaptada por Expósito y Moya (1993) al español, se compone de 20 ítems que informan del sentimiento de soledad experimentado por el/la adolescente (ejemplo, «Con qué frecuencia sientes que te falta compañía»). Las respuestas van de 1 —nunca— a 4 —siempre—. El alfa de Cronbach de esta escala en el presente estudio fue de .90.

Escala de Clima Familiar (FES)

Esta escala se compone de 27 reactivos que informan sobre el clima social y las relaciones interpersonales existentes en la familia, con alternativas de respuesta formuladas en verdadero o falso. El instrumento mide tres dimensiones: cohesión (ejemplo, “En mi familia nos apoyamos y ayudamos los unos a los otros”), expresividad (ejemplo, “En mi casa comentamos nuestros problemas personales”) y conflicto (ejemplo, “En mi familia nos criticamos frecuentemente los unos a los otros”). La fiabilidad de las subescalas según el alfa de Cronbach obtenido con la presente muestra fue de .85, .80 y .86 respectivamente. (Moos, et al., 1984).

Escala de Clima Escolar (CES)

Esta escala se compone de 27 reactivos que informan acerca del clima social y las relaciones interpersonales existentes en el aula, con alternativas de respuesta formuladas en verdadero o falso. El instrumento mide tres dimensiones: implicación en el aula (ejemplo, “Los alumnos prestan atención a lo que dice el profesor”), amistad y ayuda entre alumnos (ejemplo, “Los alumnos se ayudan con las tareas escolares”) y ayuda del profesor (ejemplo, “El profesor muestra interés por sus alumnos”). La consistencia interna (alfa de Cronbach) de estas subescalas obtenida en el presente estudio fue de .84, .79 y .89 respectivamente. (Moos, et al., 1984).

RESULTADOS

Para analizar los datos, en primer lugar, se realizaron análisis para conocer mejor la distribución por género de los implicados en el proceso de violencia de pareja online a partir de los conglomerados bietápicos. A continuación, se llevaron a cabo análisis correlacionales, con el objeto de determinar el grado de relación entre las variables presentadas. Posteriormente para conocer las diferencias entre los grupos, se desarrollaron MANOVAS en función del género en las dimensiones estadísticamente significativas. Finalmente se utilizó el análisis discriminante para determinar las variables que mejor contribuyen a discriminar entre los dos grupos (violentos y no violentos), de tal forma que podamos predecir en función de tales variables la adscripción a un grupo determinado con un cierto grado de riesgo. Los análisis estadísticos se realizan con el programa SPSS versión 18.0.

Incidencia

Durante el procesamiento de los casos, se obtuvieron dos grupos de adolescentes, los no violentos y los violentos. Un Total de 838 sujetos no ejercen violencia online contra sus parejas o esta es muy baja mientras que 81 sujetos manifiestan alta violencia de pareja online. Es decir, la mayor parte de la muestra analizada no está implicada en violencia de pareja online (91,2%). (Tabla 1)

Tabla 1.
Implicación en el proceso de violencia de pareja online según el género.

	Total		Chicos		Chicas		χ^2
	N	%	N	%	N	%	p
Violencia de pareja online.	81	8.8	28	34.6	53	65.4	n. s
No violencia de pareja online.	838	91.2	409	44.5	429	46.7	.00

Dentro del grupo de los que no ejercen violencia el 44.5% (409) son chicos y el 46.7 (429) son chicas, siendo esta diferencia significativa ($\chi^2=16.35$; *g.l.* =1; $p < .000$). En el grupo de los violentos el 34.6% de los chicos (28) ejercen violencia virtual frente al 65.4% de las chicas (53), aunque dicha diferencia no es significativa.

Una primera aproximación

Los resultados de los coeficientes correlacionales muestran que: los chicos obtienen puntuaciones más elevadas que las chicas en afiliación escolar ($r = .165$, $p < 0.01$), cuando esta se relaciona con el control online. En cambio, las chicas muestran puntuaciones más elevadas que ellos en el conflicto familiar ($r = .132$, $p < 0.01$), y una relación negativa entre la cohesión familiar ($r = .113$, $p < 0.01$), y este tipo de actitudes producida en entornos virtuales.

En cuanto a la soledad, los chicos obtienen puntuaciones más elevadas que las chicas cuando esta se relaciona con el conflicto familiar ($r = -.279$, $p < 0.01$). En cambio, las chicas muestran puntuaciones más elevadas que ellos cuando la soledad se relaciona con la cohesión familiar ($r = -.355$, $p < 0.01$), la afiliación ($r = -.309$, $p < 0.01$) y la implicación en la escuela ($r = -.180$, $p < 0.01$). (Tabla 2)

Tabla 2.
Correlaciones de Pearson Chicos y Chicas.

Variables	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Control emitido	-	.358**	-.113*	-.009	.132**	.053	.002	.009	.086
2. e-violencia	.514**	-	-.049	.036	.130**	.036	.083	.052	.067
3. Cohesión	.013	.071	-	.478**	-.565**	-.178**	-.149**	-.188**	-.355**
4. Expresividad	-.036	.003	.382**	-	-.209**	-.105**	-.109**	-.087*	-.360**
5. Conflicto	.021	.042	-.522**	-.169**	-	.207**	.108**	.168**	-.243**
6. Afiliación	.165**	.117*	-.203**	-.089*	.150**	-	.316**	.315**	-.309**
7. Implicación	.046	.059	-.157**	-.091*	.125**	.274**	-	.289**	-.180**
8. Ayuda del profesor	.030	.031	-.235**	-.150**	.174**	.247**	.275**	-	.103**
9. Soledad	.016	.065	-.309**	-.300**	-.279**	-.295**	-.142**	.126**	-

** La correlación es significativa al nivel 0.01

* La correlación es significante al nivel 0.05

En cuanto a la violencia, las chicas presentan una puntuación más elevada en el conflicto familiar ($r = .130, p < 0.01$). Así mismo, en las variables expresividad familiar, implicación escolar y percepción de ayuda del profesor no se aprecian, sin embargo, diferencias significativas en función del sexo.

Análisis de las diferencias.

El contraste multivariado MANOVA, resultó significativo para los conglomerados de violencia de pareja online (Wilks = 5.238; $p < .000$) y para las diferencias inter-género (Wilks = 3.384; $p < .001$). De esta manera, se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de adolescentes por violencia y no violencia de pareja online, en cuanto al Conflicto familiar ($F(1,917) = 9.205$; $p < .002$; tamaño del efecto $\eta^2 = .010$), la Afiliación escolar ($F(1,917) = 3.329$; $p < .068$; tamaño del efecto $\eta^2 = .004$) y la Ayuda del profesor ($F(1,917) = 32,605$; $p < .001$; tamaño del efecto $\eta^2 = .034$).

Los sujetos violentos presentan una media mayor que los no violentos en cuanto a conflicto familiar. En cambio, los sujetos no violentos, presentan una media mayor en la Afiliación escolar y la percepción de ayuda del profesor. (Tabla 4)

Tabla 4.
Medias, Desviaciones típicas, resultados MANOVA

	No violencia pareja online	Violencia pareja online
	Media	Media
Conflicto	1,35(.19)	1,41(.22)
Afiliación	1,72(.18)	1,67(.19)
Ayuda del profesor	1,60(.22)	1,53(.21)

Nota: La información entre paréntesis corresponde a las desviaciones típicas.

VIOLENCIA DE PAREJA VIRTUAL Y AJUSTE PSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En cuanto a las diferencias estadísticamente significativas inter-género destaca la percepción de Ayuda del profesor ($F_{1.1253} = 4.041$; $p < .045$; tamaño del efecto $\eta^2 = .003$) y la Soledad ($F_{1.1253} = 5.776$; $p < .016$; tamaño del efecto $\eta^2 = .005$) se puede apreciar en este caso que las chicas tienen la media más elevada. (Tabla 5)

Tabla 5.
Medias, Desviaciones típicas, resultados. MANOVA.

	Chico	Chica
	Media	Media
Ayuda del profesor	1.58(.23)	1.61(.21)
Soledad	1.85(.40)	1.91(.43)

Análisis de los predictores.

En la investigación se establecieron dos grupos de chicos y chicas adolescentes mediante conglomerados bietápicos, violentos y no violentos con su pareja online. Se pretende predecir el grupo al que pertenece cada sujeto en la variable dependiente utilizando las puntuaciones de las variables familiares y escolares. Así, se aprecia que el coeficiente de Lambda de Wilks resulta significativo ($\chi^2_{(15)} = 67.281$; $p = .000$), por lo que se rechaza la hipótesis nula de que los grupos comparados tienen promedios iguales en las dos variables discriminantes. El coeficiente de correlación canónica es bajo ($\eta^2 = .267$), lo que expresa que es un modelo válido para discriminar entre los dos grupos. En cuanto a los resultados de clasificación de los grupos de violencia de pareja online, se habrían clasificado correctamente el 78% de los casos. (Tabla 6)

Tabla 6.

Lambda de Wilks, significación de los grupos pronosticados y correlación canónica para la violencia de pareja online.

Contraste de las funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.	Correlación canónica
1	.929	67.281	15	.000	.267

A continuación, se presentan los factores para predecir la violencia de pareja online, con puntuaciones en las variables independientes mayores a .15 en la correlación canónica. (Tabla 7)

Tabla 7.
Predictores para la violencia de pareja online.

	Función
	1
Conflicto	.362
Afiliación	-.254
Ayuda del profesor	-.217
Implicación	-.170
Soledad	.174
Cohesión	-.168

Se encuentra en cuanto al ámbito familiar, que el conflicto en la familia está relacionado positivamente con la alta violencia de pareja online en cambio, una alta cohesión familiar correspondería a una baja o nula violencia en la pareja. En la Soledad, también existe una relación positiva con la violencia online. Esta relación es similar en el contexto escolar donde la alta afiliación en la escuela, y la percepción positiva de la ayuda del profesor, se relacionan también con una mayor tendencia a estar en el grupo de los no violentos.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se analizó la relación existente entre la violencia de pareja online, y las siguientes variables: (1) la percepción del sentimiento de soledad; (2) el clima familiar, y (3) el clima escolar. Los resultados indicaron que, tomando los datos en conjunto, la calidad del clima percibido por el adolescente en ambos contextos, familiar y escolar, se relaciona con el grado de violencia online ejercida hacia la pareja. Además, se señala que los chicos y chicas adolescentes que presentan problemas de conducta violenta suelen mostrar mayores sentimientos de soledad, tal y como apuntan otras investigaciones (Cava, Musitu&Murgui, 2007). En este caso, es probable que los adolescentes que utilizan violencia con su pareja sean marginados y rechazados por los mismos o, por el contrario, es posible que algunos adolescentes al sentirse solos se impliquen en este tipo de comportamientos violentos, buscando llamar la atención, integrarse y ser valorados entre sus amigos para mitigar su sensación de soledad.

En relación al ámbito familiar, se ha constatado que en los chicos el clima familiar no afecta de la misma manera en la violencia online que en las chicas, especialmente el conflicto familiar, al mismo tiempo, la cohesión familiar actúa como inhibidor de este tipo de conductas. Estos resultados van en la línea de otras investigaciones al contemplar que para las chicas adolescentes unas relaciones afectivas positivas con sus padres y una adecuada comunicación con ellos, son factores que se han relacionado más estrechamente con la potenciación de su ajuste psicosocial, en comparación con los chicos (Blum, Ireland, &Blum, 2003; Povedano, Hendry, Ramos, & Varela, 2011). Al mismo tiempo, diversos estudios han mostrado que, la percepción de los chicos y chicas adolescentes de un clima familiar positivo que fomenta la cohesión, la confianza e intimidad entre los miembros de la familia y promueve una comunicación familiar abierta y expresiva, potencia un desarrollo positivo de las conductas, las emociones y las redes de apoyo más significativas en la adolescencia (Lila &Buelga, 2003, Musitu, Jiménez, & Povedano, 2008).

VIOLENCIA DE PAREJA VIRTUAL Y AJUSTE PSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En cuanto al ámbito escolar, se consideran factores de protección en los chicos y chicas no violentos con sus parejas virtualmente, la afiliación escolar, la percepción de la ayuda del profesor/a y la implicación en la escuela. Es decir, un clima escolar positivo, en este caso, previene la violencia de pareja online. De hecho, diversas investigaciones ponen de manifiesto la relevancia del ajuste escolar en la comprensión y explicación de la violencia de pareja, máxime si se tiene en cuenta que chicos y chicas pasan gran parte de su tiempo principalmente en el centro educativo (Díaz-Aguado, 2009; Garaigordobil, Martínez-Valderrey, & Aliri, 2014). Hay que hacer hincapié según lo hallado en los análisis inter-género, que las chicas perciben una mayor ayuda del profesor que los chicos. Estos resultados van en la dirección de los obtenidos en otras investigaciones al señalar que las chicas suelen estar más integradas socialmente en la escuela y mejor ajustadas, desde la perspectiva del profesor (Martínez, Povedano, Amador, & Moreno, 2012). Estas investigaciones ponen de manifiesto que las diferencias de género originadas en el proceso de socialización influyen en el clima escolar.

Finalmente, los resultados obtenidos confirman que, en el caso de la violencia online ejercida, las chicas responden en los mismos términos que los chicos ante este tipo de violencia, lo que contribuye a explicar que diversas investigaciones encuentren niveles similares de agresividad en ambos sexos (González-Ortega, Echeburúa, & Corral, 2008; Azpitarte, 2014). Esto podría atribuirse a un aspecto de autoapreciación positiva en relación con una situación activa o dominante en la relación de pareja, lo que parece ser particular y socialmente deseable en el periodo vital que conforma la adolescencia (Paulhus, 2002). Además, es interesante destacar que la importancia e influencia del clima familiar y escolar en la posibilidad de ejercer violencia online contra la pareja en la adolescencia, se aprecia tanto en ellos como en ellas. Este resultado va en la línea de los obtenidos por Estévez et al., (2013), al indicar que, aunque las relaciones sociales del adolescente van creciendo y adquiere mayor importancia conforme éste se desarrolla, el entorno de socialización primario sigue siendo muy importante e influyente. Concluimos señalando como se ha podido observar que, en esta etapa vital pueden darse situaciones violentas ejercidas tanto por chicos como por chicas. Por ello una de las cuestiones a plantearse para estudios futuros, es cómo se revierte esta tendencia aparentemente paritaria en la reproducción de actitudes violentas durante el noviazgo adolescente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aizpitarte, A. (2014). *Datingviolencefrom a systemic and cross-cultural approach*. (Tesis doctoral), Universidad del País Vasco. Gipuzkoa, España.
- Blum, J., Ireland, M., & Blum, R.W. (2003). Gender Differences in Juvenile Violence: A Report from Add Health. *Journal of Adolescent Health*, 32, (3), 234-240.
- Buelga, S., Cava, M. J., & Musitu, G. (2011). Cyberbullying: victimización entre adolescentes a través del teléfono móvil y de Internet. *Psicothema*, 22(4), 784-789.
- Carvajal-Carrascal, G., & Caro-Castillo, V. (2009). Soledad en la adolescencia: análisis del concepto. *Aquichan*, 9(3), 281-296.
- Cava, M.J., Musitu, G., & Murgu, S. (2007). Individual and social risk factors related to victimization in a sample of Spanish adolescents. *Psychological Reports*, 101, 275-290.
- Díaz-Aguado, M. J. (2003). Adolescencia, sexismo y violencia de género. *Papeles del psicólogo*, 84, 35-44.
- Díaz-Aguado, M.J. (2009). Adolescentes y violencia. De la detección del riesgo a la prevención. *Crítica*, 962, 54-59.
- Echeburúa, E. (2012). Factores de riesgo y factores de protección en la adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales en jóvenes y adolescentes. *Revista española de drogodependencias*,

4, 435-448.

- Estebañez, I. (2012). *Del amor al control del amor al control a golpe de click: La violencia de género en las redes sociales*. Comunicación presentada en IV Jornadas ¿Violencia en género de dudas? Estella-Lizarraga, Navarra, España.
- Estévez E. (Coord.). (2013). *Los problemas en la adolescencia. Respuestas y sugerencias para padres y profesionales*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Estévez, E. Povedano, A., Jiménez, T. I., & Musitu, G. (2012). Aggression in adolescence: A gender perspective. En B. Coto y N. Adorno, *Psychology of Aggression: New Research* (pp. 37-57). New York: Nova Science Publishers.
- Expósito, F., & Moya, M. (1993). Validación de la UCLA Loneliness Scale en una muestra española. En F. Loscertales y M. Marín (Eds.): Dimensiones psicosociales de la educación y de la comunicación (pp. 355-364). Sevilla: Eudema.
- Fernández-Fuertes, A. A., Fuertes, A., & Pulido, R. (2006). Evaluación de la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes. Validación del Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI)-Versión española. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 6(2), 339-358.
- Garaigordobil, M., Martínez-Valderrey, V., & Aliri, J. (2014). Victimización, percepción de la violencia y conducta social. *Infancia y Aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development*, 37(1), 90-116.
- González-Ortega, I., Echeburúa, E., & Corral, P. (2008). Variables significativas en las relaciones violentas en las parejas jóvenes: Una revisión. *Behavioral Psychology*, 16(2), 207-225.
- Hernández, T., Sarabia, B., & Casares, E. (2002). Incidencia de variables contextuales discretas en la violencia "bullying" en el recinto escolar. *Psicothema*, 14, 50-62.
- Lila, M.S., & Buelga, S. (2003). Familia y Adolescencia: el diseño de un programa para la prevención de conductas de riesgo. En L. Gómez Jacinto (coord), *Encuentros en Psicología Social* (pp. 72-78). Málaga: Aljibe.
- Martínez, B., Povedano, A., Amador, L.V., & Moreno, D. (2012). Clima escolar, satisfacción con la vida y victimización en la escuela. Un análisis del efecto moderador del género. *Anales de Psicología*, 28(3), 875-882.
- Martínez, B., Musitu, G., Amador, L.V., & Monreal, M.C. (2010). Violencia escolar en adolescentes aceptados y rechazados: un análisis de sus relaciones con variables familiares y escolares. *Psicología Teoría e Práctica*, 12(2), 3-16.
- Monreal, M. C., Povedano, A., & Martínez, B., (2014). Modelo ecológico de los factores asociados a la violencia de género en parejas adolescentes. *Journal of Educators, Trainers and Teachers*, 5(3), 105-114.
- Moos, R. M., Moos B. S., & Trickett, E. J. (1984). *FES, WES y GES. Escalas de clima social*. Madrid, España: TEA Ediciones.
- Moreno, D. (2010). *Violencia, Factores de Ajuste Psicosocial y Clima Familiar y Escolar en la Adolescencia*. (Tesis Doctoral), Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
- Moreno, D., Estévez, E. - Murgui, S., & Musitu, G. (2009). Relación entre el clima familiar y el clima escolar: el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y la conducta violenta en la adolescencia. *International Journal of Psychology and Psychological therapy*, 9, 123-136.
- Muñiz, M., Cuesta, P., Monreal, M. C., & Povedano, A. (2015). Violencia de pareja online y offline en la adolescencia: el rol de la soledad y del género. *Revista sobre la infancia y la adolescencia*, 9, 85-97.

VIOLENCIA DE PAREJA VIRTUAL Y AJUSTE PSICOSOCIAL EN LA ADOLESCENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

- Musitu, G., Jiménez, T. I., & Povedano, A. (2008). Familia y escuela: escenarios de riesgo y protección en la violencia escolar. En A. Carpi, C. Gómez, C. Guerrero y F. Palmero (Coords), *Violencia y Sociedad* (pp. 59-99). Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació.
- Nardone, G., Giannotti, E., & Rocchi, R. (2003). *Modelos de familia. Conocer y resolver los problemas entre padres e hijos*. Barcelona, España: Herder.
- Paulhus, D. L. (2002). Social desirable responding: The evolution of a construct. En H. I. Brown, D. N. Jackson, y D. E. Wiley (Eds.), *The role of constructs in psychological and educational measurement* (pp. 49-69). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Povedano, A., Hendry, L. B., Ramos, M. J., & Varela, R. (2011). Victimización Escolar: Clima Familiar, Autoestima y Satisfacción con la Vida desde una Perspectiva de Género. *Psychosocial Intervention*, 20(1), 5-12.
- Povedano, A., Monreal, M.C., Cuesta, P., Muñiz, M., Moreno, D., & Musitu, G. (2014). Spanish Parenting Styles and Teen Dating Violence. En F. García., *Parenting: Cultural Influences and Impact on Childhood Health and Well-Being*. Nova Science Publishers. (pp.151-162)
- Povedano, A., Muñiz, M., Cuesta, P., & Musitu, G. (2015). *Educación para la igualdad de género. Un modelo de evaluación*. Madrid: FAD.
- Richaud de Minzi M. C., & Sacchi C. (2004). Adolescent Loneliness Assessment. *Adolescente*, 39, 701-712.
- Santos, J., Muñoz, A., Juez, P., & Cortiñas, P. (2003). *Diseño de encuestas de estudio de mercado. Técnicas de muestreo y análisis multivariante*. Madrid: Fundación Ramón Araceros.
- Sánchez, R., León, C., Martínez-Ferrer, B., & Moreno, R. (2015). Adolescentes agresores en la escuela. Un análisis desde la perspectiva de género. *Feminismos*, 25, 111-131.
- Torres, C., Robles, J. M., & Marco, S. (2014). *El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: Un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento*. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
- Varela, R. (2012). Violencia, Victimización y Cyberbullying en adolescentes escolarizados/as: una perspectiva desde el Trabajo Social. (Tesis Doctoral) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.